

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20374165>

RAQAMLI TURIZM MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Abduvoxidov Abdumalik Maxkamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Umirova Dilnoza Safarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent

Olimov Davron Olimovich

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti
Turizm kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada turizm sohasida raqamli transformatsiya jarayonlarining nazariy va amaliy jihatlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarning turizm industriyasi rivojiga ta'siri, jumladan, turistik xizmatlarni individuallashtirish, multimedia vositalaridan samarali foydalanish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyalashuvi sohaning muhim rivojlanish omillari sifatida baholangan. Shuningdek, O'zbekistonda turizm sektorini modernizatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan islohotlar hamda strategik dasturlar doirasida raqamli yechimlarni joriy etish jarayonlari tahlil etilgan. Maqolada raqamli platformalar, katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt va boshqa innovatsion texnologiyalarning turizm xizmatlari sifatini oshirish, boshqaruv samaradorligini ta'minlash hamda

mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlar tizimini shakllantirishdagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari turizm sohasida raqamli transformatsiyani jadallashtirish, xizmat ko'rsatish jarayonlarini takomillashtirish va innovatsion rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqish imkonini beradi.

***Kalit so'zlar:** raqamli texnologiyalar, raqamli turizm, turizm industriyasi, raqamli transformatsiya, turizm xizmatlari, innovatsion texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, Big Data, raqamli platformalar, turizm infratuzilmasi, xizmatlarni individuallashtirish.*

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ТУРИЗМА

Абдувохидов Абдумалик Махкамович

Ташкентский государственный экономический университет
Доктор экономических наук, профессор

Умирова Дилноза Сафаровна

Ташкентский государственный экономический университет
Доктор философии по экономическим наукам, доцент

Олимов Даврон Олимович

Старший преподаватель кафедры туризма
Международного университета Кимё в Ташкенте

АННОТАЦИЯ

В данной статье комплексно проанализированы теоретические и практические аспекты цифровизации туристической отрасли. Рассматривается влияние цифровых технологий на индустрию туризма, в частности индивидуализация услуг, эффективное использование

мультимедийных средств, а также интеграция информационно-коммуникационных технологий как основные факторы развития. Кроме того, проанализированы реформы и стратегические программы, реализуемые в Узбекистане в сфере развития туризма, в рамках которых внедряются цифровые решения. Обоснована роль современных технологий, таких как цифровые платформы, большие данные (Big Data) и искусственный интеллект, в повышении качества туристических услуг, эффективности управления и конкурентоспособности отрасли. Результаты исследования позволяют сформулировать научно-практические выводы, направленные на углубление цифровой трансформации в сфере туризма, совершенствование процессов обслуживания и обеспечение инновационного развития.

Ключевые слова: цифровые технологии, туризм, цифровой туризм, цифровая трансформация, туристические услуги, инновационные технологии

DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL TOURISM ENVIRONMENT

Abduvokhidov Abdumalik Maxkamovich

Tashkent State University of Economics

Doctor of Economic Sciences, Professor

Umirova Dilnoza Safarovna

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor

Tashkent State University of Economics

Olimov Davron Olimovich

Senior Lecturer, Department of Tourism,
Kimyo International University in Tashkent

ABSTRACT

This article provides a comprehensive analysis of the theoretical and practical aspects of digitalization in the tourism sector. It examines the impact of digital technologies on the tourism industry, particularly the personalization of services, effective use of multimedia tools, and the integration of information and communication technologies as key development factors. In addition, the study analyzes reforms and strategic programs implemented in Uzbekistan aimed at developing the tourism sector, including the introduction of digital solutions. The role of modern technologies such as digital platforms, Big Data, and artificial intelligence in improving service quality, enhancing management efficiency, and increasing the competitiveness of the tourism industry is substantiated. The research findings contribute to the development of scientific and practical recommendations for deepening digital transformation in tourism, improving service processes, and ensuring innovative growth.

Keywords: *digital technologies, tourism, digital tourism, digital transformation, tourism services, innovative technologies*

Kirish

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turizm sohasi ham tub tarkibiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar turizm industriyasining barcha bo'g'inlariga chuqur kirib borib, xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda turistlarga qulay va individuallashtirilgan xizmatlarni taqdim etish imkonini yaratmoqda. Shu jihatdan raqamli transformatsiya bugungi kunda turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlariga bo'lgan talabning o'zgarishi, turistlarning axborot olish va sayohatni rejalashtirishdagi yangi ehtiyojlari turizm

korxonalaridan innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Xususan, mobil ilovalar, onlayn bronlash tizimlari, elektron to'lov platformalari, sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar hamda virtual va kengaytirilgan reallik vositalari turizm xizmatlari sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur texnologiyalar nafaqat xizmatlar tezkorligini ta'minlaydi, balki turistlarning xulq-atvori va ehtiyojlarini tahlil qilish orqali samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini ham yaratadi.

Bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlari turizm sohasini raqamlashtirish orqali uning raqobatbardoshligini oshirish, turistlar oqimini ko'paytirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda ham turizmni strategik tarmoq sifatida rivojlantirish doirasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, elektron xizmatlar ko'lamini kengaytirish va zamonaviy axborot tizimlarini yaratishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa mamlakat turizm salohiyatidan samarali foydalanish, xalqaro turizm bozorida milliy turizm mahsulotining jozibadorligini oshirish hamda xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada raqamli turizm muhitini rivojlantirishning nazariy asoslari, zamonaviy texnologiyalarning turizm sohasiga ta'siri hamda O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlarining ustuvor yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, turizm xizmatlarini raqamlashtirishning istiqbollari va sohani innovatsion rivojlantirish mexanizmlari yuzasidan ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqiladi.

Adabiyotlar sharhi

Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi turizm sohasida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash zaruratini kuchaytirmoqda. Shu sababli raqamli turizm, elektron xizmatlar, sun'iy intellekt, Big Data va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining turizm industriyasiga ta'siri mahalliy hamda xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Ilmiy adabiyotlarda raqamli texnologiyalar turizm xizmatlari sifatini oshirish, turistlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish va turizm korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omil sifatida baholanadi.

Turizm sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining strategik ahamiyati dastlab Buhalis tomonidan keng yoritilgan bo‘lib, muallif raqamli texnologiyalarni turizm industriyasining boshqaruv samaradorligini oshiruvchi va xizmatlarni modernizatsiya qiluvchi asosiy vosita sifatida talqin etadi. Tadqiqotda elektron turizm (e-tourism) konsepsiyasi, onlayn bronlash tizimlari, elektron marketing hamda raqamli boshqaruv mexanizmlarining turizm rivojlanishidagi o‘rni asoslab berilgan¹.

Happ va Ivancsó-Horváth tadqiqotlarida raqamli turizm turistlarning ehtiyojlarini samarali qondirish hamda turizm tashkilotlari va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi infokommunikatsiya texnologiyalari va IT yechimlari bilan chambarchas bog‘liq ekanligi ta’kidlangan. Mualliflar raqamli texnologiyalar yordamida xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash va turistlar bilan interaktiv aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlarini ko‘rsatib bergan.²

Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan madaniy turizm va raqamlashtirish o‘rtasidagi bog‘liqlik ham alohida o‘rganilgan. Jumladan, madaniy marshrutlarni raqamlashtirish, virtual hikoyalar va multimedia vositalari orqali insonlarga turli xalqlarning tarixiy-madaniy merosini interaktiv tarzda namoyish etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Ushbu yondashuv raqamli texnologiyalarning turizmda nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ham ega ekanligini ko‘rsatadi.³

Xiang va Gretzel ilmiy izlanishlarida ijtimoiy media va internet texnologiyalarining turistlarning sayohatni rejalashtirish jarayonidagi roli tahlil qilinib, raqamli axborot manbalari zamonaviy turizm bozorining ajralmas qismiga aylangani

¹ Buhalis, D. (2003). *eTourism: Information technology for strategic tourism management*. Pearson Education Limited.

² Happ, É., & Ivancsó-Horváth, Z. (2018). Digital tourism is the challenge of future—a new approach to tourism. *Knowledge Horizons. Economics*, 10(2), 9-16.

³ Gonçalves, A. R., Dorsch, L. L. P., & Figueiredo, M. (2022). Digital tourism: an alternative view on cultural intangible heritage and sustainability in Tavira, Portugal. *Sustainability*, 14(5), 2912.

Bonacini, E., & Giaccone, F. (2021). Virtual storytelling and digital cultural routes in tourism experiences. *Journal of Heritage Tourism*, 16(4), 412–426. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1850742>

asoslangan. Tadqiqotchilar turistlarning qaror qabul qilishida onlayn platformalar, sharhlar va virtual tavsiyalarning muhim o‘rin tutishini qayd etganlar.¹

O. Xurramov fikricha, raqamli turizm deganda sayohatni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va undan bahra olish jarayonlarida raqamli vositalardan foydalanish tushuniladi. Bunda sayohatchilarga sayohatdan oldin, sayohat davomida va undan keyin taqdim etiladigan elektron xizmatlar majmuasi muhim ahamiyat kasb etadi.²

Raqamli transformatsiyaning nazariy jihatlari Vial tomonidan keng tahlil qilingan bo‘lib, unda raqamli transformatsiya tashkilotlarning boshqaruv tizimi, biznes modeli va xizmat ko‘rsatish jarayonlarini tubdan o‘zgartiruvchi kompleks jarayon sifatida tavsiflanadi. Ushbu yondashuv turizm korxonalarida innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etishda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi³.

Big Data texnologiyalarining turizm sohasidagi ahamiyati Li, Hu, Huang va Duan tadqiqotlarida yoritilgan. Mualliflar katta hajmdagi ma’lumotlar turistlar xulq-atvorini prognoz qilish, xizmatlarni individuallashtirish hamda marketing strategiyalarini optimallashtirishda muhim vosita ekanligini asoslab berganlar.⁴

Sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan xizmatlarning turizm industriyasiga ta’siri Ivanov va Webster tomonidan tadqiq etilib, robotlashtirish va AI texnologiyalari mehmondo‘stlik xizmatlarining samaradorligini oshirish bilan birga, yangi innovatsion xizmat ko‘rsatish modelini shakllantirishi ta’kidlangan⁵.

¹ Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179–188. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.016>

² Xurramov O.K. Raqamli turizm. Darslik. Buxoro: Durdona, 2021. 16-b.

³ Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

⁴ Li, J., Hu, Y., Huang, C., & Duan, L. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. *Tourism Management*, 58, 293–300. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.014>

⁵ Ivanov, S., & Webster, C. (2019). *Robots, artificial intelligence, and service automation in travel, tourism and hospitality*. Emerald Publishing.

Mahalliy olimlar tomonidan ham raqamli turizmning nazariy va amaliy jihatlari keng tadqiq qilinmoqda. Jumladan, O. Xurramov raqamli turizmni sayohatni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va undan foydalanish jarayonlarida raqamli vositalardan foydalanish sifatida talqin qiladi. Muallifning fikricha, turistlarga sayohatdan oldin, sayohat davomida va undan keyin taqdim etiladigan elektron xizmatlar majmuasi zamonaviy turizmning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi¹. Z. O. Raximov esa turizm sohasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni turizm xizmatlari iste'molchilari, davlat organlari va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatiga ta'sir qiluvchi murakkab iqtisodiy jarayon sifatida baholaydi. Tadqiqotda turizmni raqamlashtirishning institutsional va boshqaruv jihatlari alohida e'tibor qaratilgan.²

A. Shermuhamedov va D. Narzullayevalar fikricha, turizm sanoatida raqamlashtirish jarayonlari va texnologiyalari mehmondo'stlik, restoran biznesi va umumiy ovqatlanish sifatining yaxshilanishi orqali maqsadli auditoriyani kengaytirish imkoniyatiga ega xizmat hisoblanadi.³

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida turizmni raqamlashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy hamda empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchligi unda qo'llanilgan xorijiy va milliy rasmiy manbalardan foydalanilganligi bilan izohlanadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Bugungi kunda jahon turizm industriyasida raqamli transformatsiya jarayonlari xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, turistlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish hamda turizm korxonalarining raqobatbardoshligini mustahkamlashning muhim omiliga

¹ Xurramov, O. (2022). Turizmda raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy tendensiyalari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, 6, 112–120.

² Rakhimov, Z. O. (2022). The importance of the development of the digital economy in the field of tourism in Uzbekistan. *Buildersofthefuture*, 2(02), 221-227.

³ Шермухамедов А., Нарзуллаева Д. (2020). Цифровизация туризма. //«Экономическое обозрение, №9 (249)

aylanmoqda. Raqamli texnologiyalar turizm xizmatlarini tashkil etish, boshqarish va iste'mol qilish jarayonlarini tubdan o'zgartirib, sohada innovatsion rivojlanish uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli turizm muhitini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari individual yondashuvni kuchaytirish, multimedia texnologiyalarini rivojlantirish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyalashgan tizimini shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

1. Individual yondashuvni kuchaytirish.

Zamonaviy turizm bozori turistlarning individual ehtiyoj va istaklariga moslashtirilgan xizmatlarni talab qilmoqda. Shu sababli turizm sohasi subyektlari mijozlar haqidagi tahliliy ma'lumotlardan foydalanish orqali xizmatlarni shaxsiylashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida turistlarning qiziqishlari, xarid qilish xulqi, sayohat yo'nalishlari va xizmatlardan foydalanish darajasi haqida katta hajmdagi ma'lumotlar yig'iladi va tahlil qilinadi. Mazkur ma'lumotlar asosida turistik kompaniyalar turistlarning ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish, mavjud muammolarni aniqlash va individual xizmatlarni taklif etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shuningdek, sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari yordamida turistlarga moslashtirilgan tavsiyalar, individual marshrutlar hamda interaktiv xizmatlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa mijozlar qoniqishini oshirish bilan birga, turizm korxonalarining iqtisodiy samaradorligini ham kuchaytiradi.

2. Multimedia tarkibi va texnologiyalarining rivojlanishi.

Turizm sohasida multimedia texnologiyalaridan foydalanish xizmatlarni targ'ib qilish va turistlar bilan interaktiv aloqa o'rnatishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Raqamli marketing, virtual ekskursiyalar, 3D tasvirlar, video kontent va mobil ilovalar turistlarga sayohat obyektlari haqida keng qamrovli ma'lumot olish imkonini beradi. Multimedia kontentining rivojlanishi turistik xizmatlarni shaxsiylashtirish, turistlarning qiziqishini oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi mobil turizm xizmatlarining kengayishiga olib kelmoqda. Xususan, mobil ilovalar orqali onlayn bronlash, elektron to'lovlar, navigatsiya, yuklarni kuzatish va virtual gid xizmatlari turistlar uchun katta qulaylik yaratmoqda. Natijada turistlarning sayohat jarayoni yanada qulay, tezkor va xavfsiz shaklga ega bo'lmoqda.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining integratsiyalashgan tizimini shakllantirish.

“Aqlli shaharlar” (Smart City) konsepsiyasining rivojlanishi turizm sohasida integratsiyalashgan axborot-kommunikatsiya tizimlarini shakllantirish zaruratini kuchaytirmoqda. Transport tizimlari, logistika, mehmonxona xizmatlari va turistik obyektlar o'rtasidagi raqamli integratsiya turistlarga yuqori sifatli va tezkor xizmat ko'rsatish imkonini yaratadi.

O'zaro bog'langan axborot-kommunikatsiya tizimlari orqali turistlar real vaqt rejimida zarur ma'lumotlarga ega bo'lishi, xizmatlardan tezkor foydalanishi va sayohat jarayonini samarali boshqarishi mumkin. Shu bilan birga, integratsiyalashgan platformalar turizm industriyasining boshqaruv samaradorligini oshirish hamda resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda raqamli turizmni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.

O'zbekiston Respublikasida ham turizmni raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasida raqamli texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlariga keng joriy etish, jumladan turizm sohasini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda «O'zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqladi. Bu yerda raqamli texnologiyalar birinchi navbatda ustuvor vazifa sifatida ta'kidlangan:

- “Raqamli hukumat” dasturi doirasida 300 ta ustuvor loyihani amalga oshirish;
- Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyat markazlarini 5G aloqa tarmog'i bilan qamrab olish;

- Xalqaro ahamiyatga ega avtomagistrallarni to‘liq mobil internet bilan ta’minlash;
- Turizm sohasiga oid barcha davlat xizmatlarini elektron formatga o‘tkazish;
- Turizm faoliyati subyektlari bilan elektron aloqa tizimini yo‘lga qo‘yish;
- Turizm va unga tutash sohalarga oid barcha ma’lumotlarni jamlovchi yagona davlat axborot platformasini yaratish nazarda tutilgan.

Mazkur chora-tadbirlar turizmni raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish, ma’lumotlar shaffofligini ta’minlash hamda soha samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonda 2030-yilgacha bo‘lgan davrda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish belgilangan. Xususan:

- xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo‘yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga yetkazish;
- xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga respublikada 30 ta yirik turizm klasterlarini tashkil etish, mehmon o‘rinlari sonini kamida 2 barobarga oshirish, tog‘li hududlarda 25 ta dor yo‘llarini qurish hamda turizm mahallalari sonini 175 taga yetkazish;
- turizm xizmatlari eksportini 5 milliard dollarga, tibbiyot va ta’lim turizmi eksportini yiliga 1,5 milliard dollarga yetkazish;
- xorijiy turistlar uchun barcha xalqaro aeroportlarda respublikadan sotib olingan va rasmiylashtirilgan mahsulotlar uchun “Tax free” tizimini joriy etish;
- “Ko‘hna tarix durdonalari” milliy dasturini ishlab chiqish hamda uning doirasida madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish va yodgorliklarda “ochiq osmon muzeylari”ni tashkil etish;
- mamlakat miqyosida shaharlararo avtobus qatnovini ta’minlaydigan kompaniyalarni tashkil etishni yanada rag‘batlantirish;
- jami 1000 dan ziyod elektr quvvatlash stansiyalari, ovqatlanish va hordiq chiqarish maskanlari, savdo va xizmat ko‘rsatish nuqtalarini tashkil etish.

Turizm sohasining samarali rivojlanishida turizm ekotizimini shakllantirish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish muhim rol o'ynaydi. Bu esa turistik faoliyatning barcha subyektlarini yagona elektron axborot platformasida birlashtirish imkonini beradi. Mazkur platforma orqali ilg'or tahlillar asosida sayyohlar bilan ijobiy tajriba almashish va ijtimoiy platformalar ma'lumotlari bilan o'zaro integratsiya qilish mumkin.

Texnologik yangiliklar tufayli raqamli formatda taqdim etilgan katta hajmdagi turistik xizmatlarni chet elga eksport qilish imkoniyati kengaydi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar xizmat ko'rsatuvchi va mijoz o'rtasidagi hududiy yaqinlikni talab qilmagani sababli aloqa va tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi.

Turizm sohasida har bir mijozni jalb qilish va saqlab qolish uchun raqobat darajasi ortib borayotganligi sababli mehmonxona korxonalarida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi davrda tuzilishi murakkab va tez o'zgaruvchan katta hajmdagi ma'lumotlar mavjudligi sababli an'anaviy statistik usullardan foydalanish yetarli darajada samarali emas. Shu bois ushbu sohani rivojlantirishda Big Data kabi zamonaviy raqamli texnologik yechimlardan foydalanish zarur.

Iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish ish o'rinlarini kengaytirish, budjetdan tashqari moliyalashtirish manbalarini jalb etish hamda turistik infratuzilmani rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu esa iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega.¹

Integratsiyalashgan virtual makon va interaktiv axborot almashinuvi kabi raqamli texnologik yechimlar orqali umumiy manfaatlar asosida faoliyat yurituvchi onlayn hamjamiyatlardan foydalanish ta'lim tizimining rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. 1-jadvalda turizm sohasidagi raqamli yechimlarning asosiy yo'nalishlari ko'rsatilgan.

¹ Воликов О.А., Долматова А.С. Роль инноваций в формировании стратегии организации ту-ристской сферы // Карельский научный журнал. 2020. Т.9. №3(32). С. 123-126.

1-jadval.

Xizmat ko'rsatish va turizmni rivojlantirishda raqamli yechimlarning asosiy yo'nalishlari

№	Raqamli yechim turi	Mazmuni	Turizm sohasiga ta'siri
1	AKT va bulutli texnologiyalar	Ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatish imkonini beradi	Onlayn bron qilish ma'lumotlar bazasini boshqarish samaradorligini oshiradi
2	Sun'iy intellekt	Ma'lumotlarni tahlil qilish va prognozlash imkonini beradi	Turistlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatadi
3	Geoinformatsion texnologiyalar	Hududiy ma'lumotlarni vizual ko'rinishda taqdim etadi	Navigatsiya va turistik obyektlar haqida aniq ma'lumot beradi

Axborot-kommunikatsiya platformasi mahalliy turistik mahsulotni ilgari surish tizimini ishlab chiqishga qaratilgan funksiyalarni amalga oshirishga imkon beradigan turli xil bloklar, xizmatlar va mobil ilovalarni ishlab chiqish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirishga imkon beradi.

Turistik shahar sharoitida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish quyidagi asosiy yo'nalishlarga asoslanadi:

- katta ma'lumotlar asosida tarmoqdagi foydalanuvchi xatti-harakatlarini qayta ishlash algoritmiga ega bo'lgan elektron platformalar;
- sinxron tarjima uchun mobil qurilmalar;
- tovarlar va xizmatlardan jamoaviy foydalanishga asoslangan iqtisodiy modeldagi xizmatlar;
- shahar sharoitida intellektual navigatsiya tizimlarini tashkil etish;

- jamoat joylarida bepul keng polosali internetga ulanish;
- muzeylarda audio, televideniye, vizual va virtual aloqa hamda turli xil qo‘llanmalarning zamonaviy vositalaridan foydalanish (2-jadval).

2-jadval.

Turistik shahar muhitiga raqamli texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishlari

№	Raqamli yechimlar	Mazmuni	Kutilayotgan natija
1	Katta ma’lumotlarga asoslangan onlayn xizmatlar	Foydalanuvchi xatti-harakatlariga asoslangan tavsiyalar	Xizmatlar sifati oshadi
2	Sinxron tarjima mobil qurilmalari	Turistlar uchun real vaqt tarjima imkoniyati	Xorijiy turistlar uchun qulaylik
3	Xizmatlarni almashish platformalari	Turli xizmatlarni yagona tizimda birlashtirish	Turizm infratuzilmasi samaradorligi oshadi
4	Intellectual navigatsiya tizimi	Shaharda yo‘nalish va obyektlarni aniqlash	Turistik obyektlarga kirish osonlashadi
5	Bepul yuqori tezlikdagi internet	Jamoat joylarida internet ta’minoti	Raqamli xizmatlardan foydalanish ortadi
6	Multimedia va mobil ilovalar	Muzey va obyektlarda interaktiv xizmatlar	Turistlar oqimi va qiziqish oshadi

Keltirilgan ko‘rsatkichlar raqamlashtirishning asosiy elementlari va natijalari doirasida turli tizimlarning transformatsiya jarayonlarini tavsiflaydi. Raqamli faoliyatning tarkibiy qismlari odatda turistik biznesning raqamli salohiyati va raqamli barqarorligi toifalariga aylantiriladi, bu esa turistik xizmatning xalqaro standartlari darajasiga erishishga imkon beradi (3-jadval).

3-jadval.

Raqamli turizm muhitini shakllantirish va rivojlantirishga texnologik yondashuv

№	Tashqi elementlar	Raqamli texnologiyalar	Xizmat sifati parametrlari	Ijobiy natijalar
1	Infratuzilma	Bulutli texnologiyalar	Tezkorlik va uzluksizlik	Xizmat sifati oshadi
2	Biznes jarayonlar	Sun'iy intellekt	Shaxsiylashtirish darajasi	Mijozlar qoniqishi ortadi
3	Raqamli platformalar	Big Data	Tahlil aniqligi	Qaror qabul qilish samaradorligi
4	Innovatsiyalar	Mobil ilovalar	Qulaylik va foydalanish osonligi	Turistlar oqimi oshadi
5	Raqamli salohiyat	IoT texnologiyalar	Integratsiya darajasi	Raqamli ekotizim rivojlanadi

Watkins va boshqalar fikricha, raqamli turizmning afzalliklari ko‘p bo‘lsa-da, bir qator kamchiliklar mavjud, masalan, shaxsiylashtirilgan xizmatlarga talabning ortib borishi, individual ehtiyoj va manfaatlar o‘rtasidagi keskinlik va iste‘molchilarning bunday ma‘lumotlarni internetda ishlab chiqarishga tayyor emasligi; “yuzma-yuz” muhitda murakkab operatsiyalarni amalga oshirish uchun ko‘plab mijozlarni tanlash (masalan, tijorat hududlarida joylashgan yirik agentliklar); sayohat agentini ishdan bo‘shatish imkoniyati mavjud.¹

Turizm sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etishdan ijobiy ko‘rsatkichlar hajmi texnologik, boshqaruv va ijtimoiy-iqtisodiy yo‘nalishlarni hisobga olgan holda raqamli texnologiyalarni tadbirkorlik faoliyatining barcha jabhalariga integratsiyalash jarayoni natijasida maqsadlarga erishish bilan belgilanadi.

¹ Watkins, M., Ziyadin, S., Imatayeva, A., Kurmangalieva, A., & Blembayeva, A. (2018). Digital tourism as a key factor in the development of the economy. *Economic Annals-XXI*, (169), 40–45.

Raqamli texnologiyalarni turizm sohasiga joriy etish jarayoni raqamli potensialni aniq natijalar va samaralarga aylantirishga yordam beradigan tashqi va ichki harakatlar, jarayonlar hamda bosqichlar to'plami sifatida ifodalanishi mumkin. Raqamli yechimlarni amalga oshirishning tashqi formati sayyohlar va sayyohlik kompaniyalari o'rtasida onlayn aloqa shaklida taqdim etiladi, ichki format esa raqamli potensialni aks ettirish va sayyohlik kompaniyalarining asosiy biznes jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslanadi.

Taqdim etilgan ko'rsatkichlarning amalga oshirilishi har bir ko'rsatkichning o'sishi eng katta ijobiy natijalarga olib kelishi bilan ifodalanadi. Bu esa xarajatlar tarkibi va ishlab chiqarish hajmini o'zgartirish orqali kompaniya foydasiga ta'sir ko'rsatish uchun potensial imkoniyatlarni baholash, shuningdek, turizm munosabatlari ishtirokchilarining raqamli faolligi darajasini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonlari turizm sohasining barqaror rivojlanishi, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish hamda turizm industriyasining xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun'iy intellekt, Big Data, bulutli texnologiyalar, virtual va kengaytirilgan reallik tizimlari turizm xizmatlarini modernizatsiya qilish va turistlarga individuallashtirilgan xizmatlar ko'rsatishda keng imkoniyatlar yaratmoqda.

Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar turizm sohasida xizmatlarni tezkor va qulay tashkil etish, boshqaruv samaradorligini oshirish, marketing faoliyatini takomillashtirish hamda turistlar ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish imkonini berishi aniqlandi. Ayniqsa, raqamli platformalar va integratsiyalashgan axborot tizimlari turizm subyektlari o'rtasida samarali axborot almashinuvini ta'minlash bilan birga, yagona raqamli turizm ekotizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, O'zbekistonda turizm sohasini raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar va "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida belgilangan ustuvor vazifalar turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, elektron xizmatlar

ko‘lamini kengaytirish hamda sohaning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berildi. Raqamli texnologiyalarni turizm sohasiga keng joriy etish mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi mavqeini mustahkamlash va turistlar oqimini oshirish uchun muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- turizm sohasida yagona integratsiyalashgan raqamli platformani yaratish va barcha turizm subyektlarini ushbu tizimga bosqichma-bosqich ulash;
- sun‘iy intellekt va Big Data texnologiyalaridan foydalanish orqali turistlarning ehtiyoj va xatti-harakatlarini prognoz qilish hamda xizmatlarni shaxsiylashtirish mexanizmlarini kengaytirish;
- mehmonxona, transport va turistik obyektlarda IoT hamda “aqlli texnologiyalar”ni joriy etishni jadallashtirish;
- turizm infratuzilmasida yuqori tezlikdagi internet va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- turizm sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislarning raqamli kompetensiyalarini oshirish va zamonaviy IT ko‘nikmalarini shakllantirish;
- virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalaridan foydalanish orqali madaniy meros obyektlarini zamonaviy usullarda targ‘ib qilish;
- turizm xizmatlari xavfsizligini ta‘minlash maqsadida kiberxavfsizlik tizimlarini takomillashtirish va turistlarning shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qilish choralarini kuchaytirish;
- hududiy turizm salohiyatini rivojlantirish maqsadida raqamli marketing va multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanishni kengaytirish.

Umuman olganda, turizm sohasini raqamlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish mamlakat iqtisodiyotida turizmning ulushini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, xizmatlar eksportini kengaytirish hamda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. Shu sababli raqamli turizm muhitini

rivojlantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlarni yanada kengaytirish va ilg'or xalqaro tajribalarni milliy amaliyotga tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI / СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Buhalis, D. (2003). *eTourism: Information technology for strategic tourism management*. Pearson Education Limited.
2. Happ, É., & Ivancsó-Horváth, Z. (2018). Digital tourism is the challenge of future – A new approach to tourism. *Knowledge Horizons – Economics*, 10(2), 9–16.
3. Xiang, Z., & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. *Tourism Management*, 31(2), 179–188.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.016>
4. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
5. Li, J., Hu, Y., Huang, C., & Duan, L. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. *Tourism Management*, 58, 293–300.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.014>
6. Ivanov, S., & Webster, C. (2019). *Robots, artificial intelligence, and service automation in travel, tourism and hospitality*. Emerald Publishing.
7. Bonacini, E., & Giaccone, F. (2021). Virtual storytelling and digital cultural routes in tourism experiences. *Journal of Heritage Tourism*, 16(4), 412–426.
<https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1850742>
8. Xurramov, O. (2022). Turizmda raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy tendensiyalari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali*, 6, 112–120.
9. Raximov, Z. O. (2021). Turizm sohasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari. *Biznes-ekspert*, 4, 84–89.

10. Shermuhamedov, A., & Narzullayeva, D. (2023). Mehmondo‘stlik sanoatida raqamli texnologiyalarning ahamiyati va rivojlanish istiqbollari. *Turizm va servis ilmiy axborotnomasi*, 2(1), 55–63.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmon. Toshkent.
12. UNWTO. (2022). *Tourism and digital transformation*. Madrid: World Tourism Organization.
13. OECD. (2020). *Tourism trends and policies 2020*. Paris: OECD Publishing.
14. World Economic Forum. (2021). *Digital transformation initiative in tourism industries*. Geneva: WEF Publishing.
15. Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
16. Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2017). *Marketing for hospitality and tourism* (7th ed.). Pearson Education.
17. Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
18. Sigala, M. (2018). Social media and customer engagement in the context of collaborative consumption in tourism. *International Journal of Hospitality Management*, 75, 130–140. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.015>